

Article

NEUTRO CABİR'E GİRİŞ

Ahmed Hatip^{1*}, ve Zekeriye Siayvi²

Department of Mathematics, Gaziantep University, Turkey 1; ahmedhatip@gantep.edu.tr

Department of Mathematics, Gaziantep University, Turkey 2; zekeriye_siayvi@hotmail.com

* Correspondence: ahmedhatip@gantep.edu.tr

Received: 09 26, 2024; Accepted: 10 01, 2024.

Özet: Florentin Smarandache, 2019 yılında Nötrosofide yeni araştırma alanları olarak NeutroYapılar (NeutroStructures) ve AntiYapılar (AntiStructures) adını verdiği kavramları tanıtmıştır. Smarandache, son zamanlarda NeutroCabir (NeutroAlgebra) ve AntiCabir (AntiAlgebra) kavramlarını da tanıtmıştır. Daha sonra Smarandache, KısmiCabir, Evrensel Cabir, Etki Cabirleri ve Boole'un Kısmi Cabirini inceleyerek, NeutroCabirlerin Kısmi Cabirlerin genelleştirilmesi olduğunu göstermiştir. Agboola ve arkadaşları ise NeutroCabir ve AntiCabir kavramlarını klasik sayı sistemleri N, Z, Q, R ve C bağlamında incelemiştir.

Keywords: Neutro Cebir, NeutroAksiyom, NeutroBirim elemanı, NeutroTers elemanı

1. Giriş

20.yüzyılın başlarında bilimsel çalışmalarda belirsizlik önemli bir konu haline gelmiştir. 1965 yılında Zadeh[16], belirsizlikle başa çıkmak amacıyla Fuzzy Set'i (Bulanık Küme) tanımlamıştır; ancak bu tanımda belirsizlik, stokastik olmayan bir anlamda ele alınmıştır. Daha sonraki yıllarda Fuzzy Set, belirsizlik ve tutarsızlık kavramlarını daha kapsamlı bir şekilde içerecek şekilde genişletilmiş ve genelleştirilmiştir [18,17].

Florentin Smarandache, 2019'da[4] klasik Cebirsel Yapıları NeutroAlgebraik yapılara (NeutroAlgebras) ve AntiAlgebraik yapılara (AntiAlgebras) genelleştirdi ve NeutroAlgebra'nın Kısmi Cebir'in bir genelleme olduğunu kanıtladı. $\langle A \rangle$ 'yi bir öge olarak (kavram, özellik, fikir, teklif, teori vb.) ele aldı[19]. Neutrofikasyon süreci aracılığıyla boş olmayan uzayı üç bölgeye böldü ve $\langle A \rangle$ ve $\langle \text{anti}A \rangle$ ile ilişkilendirilen iki zıt bölgenin yanı sıra, $\langle \text{neut}A \rangle$ (aynı zamanda $\langle \text{neutro}A \rangle$) olarak adlandırılan nötr (belirsiz) bölge üzerinde çalıştı[20]. Bu bölgeler, uygulamaya bağlı olarak çakışabilir veya çakışmayabilir ancak bunlar tükenici (birleşimleri tüm uzayı eşitler) bölgelerdir. Bir Neutro cebir, en az bir Neutro işlemine sahip olan bir cebirdir ki bu işlem bazı öğeler için iyi tanımlanmıştır (aynı zamanda içsel tanımlanmış olarak da adlandırılır), diğerleri için belirsizdir ve diğerleri için

dışsal olarak tanımlanmıştır veya bir NeutroAksiyom (bazı öğeler için doğru olan, diğer öğeler için belirsiz olan ve diğer öğeler için yanlış olan aksiyom) ile tanımlanmıştır.

2. Klasik Cebir ve Neutro Cebir

2.1 İşlemler , Neutro İşlemler ve Anti İşlemler[4]

Belirli bir küme üzerinde bir işlem tanımladığımızda, bu otomatik olarak işlemin iyi tanımlandığı anlamına gelmez. Üç olasılık var

- i. Bir klasik işlem, verilen bir kümenin tüm elemanları için iyi tanımlanmış bir işlemdir.
- ii. Bir neutro işlem, belirli bir küme içinde kısmen iyi tanımlanmış, kısmen belirsiz veya kısmen dışsal tanımlanmış bir işlemdir.
- iii. Bir Anti işlem, Tüm Küme Elemanları için Dışsal Olarak Tanımlanmış bir İşlemdir.

2.2 Aksiyom, NeutroAksiyom ve AntiAksiyom[12]

Benzer şekilde, bazı işlem (ler)le donatılmış belirli bir kümede tanımlanan bir aksiyom için. Belirli bir küme üzerinde bir aksiyom tanımladığımızda, bu aksiyomun kümenin tüm elemanları için otomatik olarak doğru olduğu anlamına gelmez. Üç olasılığımız var:

- i. Boş olmayan bir küme üzerinde tanımlanan bir klasik yasa/ aksiyom, tamamen doğru olan, yani kümenin tüm elemanları için doğru olan bir yasa/ aksiyom dır.
- ii. Boş olmayan bir küme üzerinde tanımlanan bir NeutroYasa/ Neutroaksiyom, belirli bir derecede bazı küme elemanları için doğru olan, diğer bazı elemanlar için belirsiz olan veya belirli bir derecede yanlış olan bir yasa/ aksiyomdur. Bu dereceler $(T, I, F) \in [0, 1]$ ve $(T, I, F) \neq (1, 0, 0)$ klasik aksiyom temsil eden ve $(T, I, F) \neq (0, 0, 1)$ Antiaksiyom temsil eden.
- iii. Bir Antiaksiyom, boş olmayan bir küme üzerinde tanımlanan ve kümenin tüm elemanları için yanlış olan bir aksiyomdur.

Yani bu üçlü yapı, <Aksiyom, NötroAksiyom, AntiAksiyom> olarak adlandırılır ve nötrosofik mantığın temelini oluşturur. Antiaksiyom, klasik aksiyomun tam zıddıdır ve küme elemanları üzerinde tanımlanır.

3. Cebir'in Sınıflandırılması[4]

- i. Bir (Klasik) Cebir, içinde bulunan tüm elemanlar için geçerli olan toplam işlemlerle (veya toplam işlemlerle) donatılmış boş olmayan bir Klasik Cebir kümesidir ve aynı zamanda bu kümenin tüm elemanları için doğru olan (klasik) Aksiyom'lar içerir.
- ii. Bir Neutro Cebir (veya Neutro Cebirsel Yapı), içinde bulunan en az bir Neutro İşlem (veya Neutro İşlem) veya bir Neutro Aksiyom içeren NC adlı boş olmayan bir küp ile donatılmıştır. Bu, küpün (Kısmi, Neutro veya toplam) işlemleri için uygundur.
- iii. Bir AntiCebir (veya AntiCebir Yapısı), en az bir Antiİşlem (veya AntiFonksiyon) veya en az bir AntiAksiyom ile donatılmış boş olmayan bir küme AntiCebir'dir.

2.4 Teorem [1] Aksiyom %100 doğrudur, Neutro aksiyom kısmen doğrudur (doğruluğu derece > 0) ve kısmen yanlış (yanlışlık derecesi > 0) ve Anti aksiyom %100 yanlıştır.

4. Neutro Bazlarda İşlemler[1]

4.1. Klasik Birleşme Özelliği:

Eğer U bir kavramsal alan ve S bu alanda boş olmayan bir küme ise, ve S kümesi üzerinde bağıl olarak tanımlanmış iyi tanımlı bir ikili işlem * mevcutsa:

İşlem *, S kümesi üzerinde Birleşme (Associative) özelliğine sahipse, yani:

$$\forall x, y, z \in S, x*(y*z) = (x*y)*z$$

şartını sağlıyorsa, bu işleme Birleşme özelliğine sahip bir işlem denir.

Bu, S kümesindeki herhangi üç elemanın işlem sırası değiştirilse bile sonucun aynı kalmasını ifade eder. Başka bir deyişle, Birleşme özelliği, işlem sırasının sonucu etkilemediğini ve işlemin her durumda aynı sonuca ulaşılmasını sağlar.

Örnek

$N = \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$, doğal sayıların kümesi, bir kavramsal alanı olsun ve $S = \{0, 1, 2, \dots, 9\} \subset N$ kümesi de olsun. Aynı zamanda, * adlı ikili işlem, N üzerinde tanımlanan klasik modüler toplama işlemi olsun.

Açıkça, * işlemi S üzerinde iyi tanımlıdır ve birleştirme özelliğe sahiptir çünkü $x + (y + z) = (x + y) + z \pmod{10}$, tüm $x, y, z \in S$ için terslik derecesi %0'dır.

4.2 : Klasik Birleşme Özelliği Olmaması

kavramsal bir alan U ve bu alanın içerisinde yer alan boş olmayan bir küme S bulunmaktadır. S kümesi üzerinde bağıl olarak tanımlanmış, iyi tanımlı bir ikili işlem * vardır.

Eğer bu işlem *, S kümesi üzerinde Birleşme (Associative) özelliğine sahip değilse, yani:

$$\exists x, y, z \in S \text{ için } x*(y*z) \neq (x*y)*z,$$

o zaman Birleşme aksiyonu sağlanmaz. Bu durum, Birleşme aksiyonunu ihlal eden en az bir üçlü (x, y, z) bulunduğunu gösterir. Bu üçlü elemanların tamamı farklı olabileceği gibi, yalnızca ikisi eşit de olabilir.

Bununla birlikte, S kümesinde Birleşme aksiyonunu sağlayan bazı üçlüler (d,e,f) de bulunabilir. Yani, bu durumda:

$$d*(e*f)=(d*e)*f$$

eşitliği sağlanır. Böylece, bazı üçlüler birleşme özelliğini sağlarken, diğerleri sağlamamaktadır.

4.3. NeutroBirleşme Özelliği:

Eğer $\langle A \rangle =$ (Klasik) Birleşme Özelliği sahip ise, o zaman $\langle \text{non}A \rangle =$ (Klasik) Birleşme Özelliği sahip değildir.

Ancak $\langle \text{non}A \rangle$ 'yı yukarıda olduğu gibi aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$\langle \text{neut}A \rangle =$ Neutro Birleşme.

Tanım : U evrensel alanında iyi tanımlı bir ikili işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir $S \subseteq U$ kümesi bulunuyor. $(S,*)$ kümesi NeutroBirleşme Özelliğine sahiptir ancak yalnızca aşağıdaki koşullar sağlandığında bu doğru olur:

- S kümesinde en az bir a_1, b_1, c_1 üçlüsü vardır ki bu durumda:

$$a_1 * (b_1 * c_1) = (a_1 * b_1) * c_1$$

eşitliği sağlanır.

- Ayrıca, S kümesinde en az bir a_2, b_2, c_2 üçlüsü bulunur ki bu durumda:

$$a_2 * (b_2 * c_2) \neq (a_2 * b_2) * c_2.$$

eşitliği sağlanmaz.

Bu nedenle, bazı üçlüler birleşme ilkesini doğrularken, diğerleri doğrulamamaktadır.

Örnek

Bir küme olan $\mathcal{S} = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ ve bu küme üzerinde tanımlı şu ikili işlemi ele alalım:

$$x * y = 2x + y \pmod{10}$$

Birleşme özelliğini kontrol edelim:

$$x * (y * z) = 2x + (2y + z) = 2x + 2y + z$$

$$(x * y) * z = 2(2x + y) + z = 4x + 2y + z$$

Birleşme özelliğinin sağlandığı üçlüler aşağıdaki eşitliği sağladığında gerçekleşir:

$$2x + 2y + z = 4x + 2y + z$$

$$\text{ya da } 2x = 4x \pmod{10}$$

$$\text{ya da } 0 = 2x \pmod{10}, \text{ dolayısıyla } x \in \{0, 5\}.$$

Bu durumda, birleşme özelliğini sağlayan genel üçlüler:

$$\{(0, y, z), (5, y, z) \mid y, z \in \mathcal{S}\}$$

Birleşme özelliğinin sağlanma derecesi $\frac{2}{10} = 20\%$, 10 sayıdan sadece 0 ve 5'e karşılık

gelen iki sayı için geçerli.

Diğer genel üçlüler $\{(x, y, z) \mid x \in \mathcal{S} \setminus \{0, 5\}, y, z \in \mathcal{S}\}$ ise birleşme özelliğini sağlamaz.

Birleşme özelliğinin sağlanmama derecesi ise $\frac{8}{10} = 80\%$.

4.4 Anti Birleşme Özelliği:

Eğer $\langle A \rangle =$ (Klasik) Birleşme Özelliği sahib ise, o zaman $\langle \text{non}A \rangle =$ (Klasik) Birleşme Özelliği sahip değildir.

Ancak $\langle \text{non}A \rangle$ 'yı yukarıda olduğu gibi aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$\langle \text{Anti}A \rangle =$ Anti Birleşme.

Tanım: \mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir kavramsal alanı sahip olsun.

$(\mathcal{S}, *)$ kümesi AntiBirleşme Özelliği sahib ise ancak şu koşul sağlanırsa:

Her $x, y, z \in \mathcal{S}$ üçlüsü için, $x * (y * z) \neq (x * y) * z$ olur.

Dolayısıyla, hiçbir üçlü Birleşme aksiyomunu doğrulamaz.

Örnek $= \{x, y\}$ küme ve ikili işlem $*$ aşağıdaki Cayley Tablosu'nda tanımlanmış:

*	x	y
x	y	y
y	x	x

Bu durumda, $(\mathcal{S}, *)$ kümesi AntiBirleşme'dir. Çünkü herhangi üç eleman $d, e, f \in \mathcal{S}$ için:

$d * (e * f) \neq (d * e) * f$.

İspat: \mathcal{S} üzerinde $2^3 = 8$ olası üçlümüz var:

1) (x, x, x)

$$\begin{aligned} x * (x * x) &= x * y = y \\ (x * x) * x &= y * x = x \neq y. \end{aligned}$$

2) (x, x, y)

$$\begin{aligned} x * (x * y) &= x * y = y \\ (x * x) * y &= y * y = x \neq y. \end{aligned}$$

3) (y, x, x)

$$\begin{aligned} y * (x * x) &= y * y = x \\ (y * x) * x &= x * x = y \neq x. \end{aligned}$$

4) (x, y, x)

$$\begin{aligned} x * (y * x) &= x * x = y \\ (x * y) * x &= y * x = x \neq y. \end{aligned}$$

5) (x, y, y)

$$\begin{aligned}x * (y * y) &= x * x = y \\(x * y) * y &= y * y = x \neq y. \\6) & (y, x, y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y * (x * y) &= y * y = x \\(y * x) * y &= x * y = y \neq x. \\7) & (y, y, x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y * (y * x) &= y * x = x \\(y * y) * x &= x * x = y \neq x. \\8) & (y, y, y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y * (y * y) &= y * x = x \\(y * y) * y &= x * y = y \neq x.\end{aligned}$$

Görüldüğü gibi, Birleşme aksiyomu burada sağlanmamaktadır. Bu nedenle, $(\mathcal{S}, *)$ kümesi Anti Birleşme bir yapıdır.

4.5. Klasik Değişme Özelliği:

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir evrensel alanı sahip olsun.

$*$ işlemi, \mathcal{S} üzerinde değişme özelliği sahib ise, o zaman $\forall x, y \in \mathcal{S}$ için

$$x * y = y * x \text{ olur.}$$

4.6. Klasik Değişme Özelliği Olmaması

Eğer \mathcal{U} iyi tanımlı bir ikili işlem $*$ ile donatılmış ve boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir evrensel alanı olsun. İşlem $*$, \mathcal{S} kümesi üzerinde değişme özelliğine sahip değilse, yani:

$$\forall x, y \in \mathcal{S}, x * y \neq y * x$$

şartını sağlıyorsa, bu durumda $*$ işleminin değişmeli (komütatif) olmadığı belirtilir. Bu, \mathcal{S} kümesinde değişme özelliğini sağlamayan bir veya daha fazla çift (x, y) bulunması anlamına gelir.

Birleşme için yaptığımız gibi, değişmeli için de benzer bir şey yapıyoruz:

4.7 NeutroDeğişme Özelliği:

Eğer $\langle A \rangle =$ (klasik) değişmeli ise o zaman $\langle \text{non}A \rangle =$ (klasik) değişmeli değildir.

Ancak $\langle \text{non}A \rangle$ 'yı yukarıdaki gibi aşağıdaki gibi yazabiliriz.

$\langle \text{neut}A \rangle =$ Neutrodeğişmeli;

Bu nedenle, değişmeli, kümenin tüm elemanlarının belirli bir ikili işleme göre değişmeli olduğu anlamına gelir, Neutrodeğişmeli ise bazı elemanların değişmeli olduğu anlamına gelirken diğerlerinin olmadığı anlamına gelir.

Örnek

$\mathcal{S} = \{x, y, z\}$, ve $*$ iyi tanımlı ikili işlem

*	x	y	z
x	y	z	z
y	z	y	x
z	y	y	z

$x * y = y * x = z$ (değişmeli)

$x * y = y * x = z$ (Değişmeli)

$\begin{cases} x * z = z \\ z * x = y \neq z \end{cases}$ (Değişmeli değil)

$\begin{cases} y * z = x \\ z * y = y \neq x \end{cases}$ (Değişmeli değil)

Sonuç olarak, $(\mathcal{S}, *)$ 'nin $\frac{1\text{çift}}{3\text{çift}} = \%33$ oranında değişmeli ve $\frac{2\text{çift}}{3\text{çift}} = \%67$ oranında değişmeli

olmadığı sonucuna varıyoruz.

Bu nedenle, $(\mathcal{S}, *)$ 'nin değişmeli olmama derecesi $\%67$ 'dir.

4.8 Anti Değişme Özelliği:

Eğer $\langle A \rangle =$ (klasik) değişmeli ise o zaman $\langle \text{non}A \rangle =$ (klasik) değişmeli değildir.

Ancak $\langle \text{non}A \rangle$ 'yı yukarıdaki gibi aşağıdaki gibi yazabiliriz.

$\langle \text{Anti}A \rangle = \text{AntiDeğişmeli}$.

Yani Kümede hiçbir eleman diğer elemanlarla değişmeli değildir.

Yani, her ikili işlem için $x * y \neq y * x$ olur.

Dolayısıyla, AntiDeğişmeli durumunda, kümede hiçbir ikili işlem değişmeli değildir. Bu da AntiBirleşme kavramına benzer bir genelleştirilmiş cebir yapısı ortaya çıkarır.

Örnek

$\mathcal{S} = \{x, y\}$ kümesi ve $*$ işlemi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

*	x	y
x	y	y
y	x	x

Bu işlemde dikkat edilirse:

$x * y = y$ ve $y * x = x$ olup, bu değerler birbirine eşit değildir. Bu durum, işlemin değişmeli olmadığını (komütatif olmadığını) gösterir.

Aynı zamanda, $x * x$ ve $y * y$ işlemleri tabloya göre tanımlanmamıştır. Bu da kümedeki elemanların birim elemanlara sahip olmadığını gösterir.

Sonuç olarak, $(\mathcal{S}, *)$ kümesinde komütatiflik aksiyomunun tamamen ihlal edildiği söylenebilir (%100). Ayrıca, bu küme birim elemanlara sahip olmadığından ve işlemin değişmeli olmaması nedeniyle "Anti Birim Elemanlara sahip ve değişmeli olmayan" bir yapı olarak tanımlanabilir.

4.9. Klasik Birim Elemanı

Evrensel alan U , iyi tanımlı bir ikili işlem $*$ ile donatılmış boş olmayan bir küme $S \subseteq U$ olsun. Küme S , klasik bir birim elemana $e \in S$ sahip olur, ancak yalnızca ve yalnızca şu koşullar sağlanırsa:

Benzersizlik: Bu birim eleman e , küme S içinde benzersizdir.

Birim Eleman Özelliği: Herhangi bir $x \in S$ için $x * e = e * x = x$ eşitliğini sağlar.

Bu durumda, e kümesi içinde klasik birim eleman olarak kabul edilir.

4.10. Klasik Birim Elemanın Tanımının Kısmen İptal Edilmesi:

Aşağıdaki ifadelerden en az biri gerçekleştiğinde oluşur:

- 1) \mathcal{S} kümesinde, birim elemanı olmayan en az bir x elemanı vardır.
- 2) \mathcal{S} kümesinde, en az iki farklı birim elemanı olan en az bir y elemanı vardır: $e_1, e_2 \in \mathcal{S}$, $e_1 \neq e_2$, şöyle ki:

$$\begin{aligned} y * e_1 &= e_1 * y = y, \\ y * e_2 &= e_2 * y = y. \end{aligned}$$

- 3) \mathcal{S} kümesinde, farklı iki eleman $z, y \in \mathcal{S}$, $z \neq y$, farklı birim elemanları $e_z, e_y \in \mathcal{S}$ olan en az iki eleman vardır: $e_z \neq e_y$, şöyle ki:

$$\begin{aligned} z * e_z &= e_z * z = z, \\ y * e_y &= e_y * y = y. \end{aligned}$$

4.11. NeutroBirimElemanları:

Bir $(\mathcal{S}, *)$ kümesi, NeutroBirimElemanları'na sahipse:

Doğruluk Derecesi: \mathcal{S} kümesinde, en az bir $a \in \mathcal{S}$ elemanı bulunmalıdır ki bu elemanın yalnızca bir birim elemanı vardır.

Yanlışlık Derecesi: \mathcal{S} kümesinde, en az bir $b \in \mathcal{S}$ elemanı bulunmalıdır ki bu eleman ya bir birim elemanı sahip olmasın ya da en az iki farklı birim elemanı bulunsun.

Örnek $\mathcal{S} = \{x, y, z\}$ kümesini ele alalım ve $*$ işlemiyle tanımlanmış iyi tanımlı ikili bir işlem olsun:

*	x	y	z
x	y	y	x

y	y	y	x
z	x	y	z

x ve z için,

$$x * z = z * x = x$$

$$z * z = z$$

x ve z'nin ortak birim elemanı z'dir ($x \neq z$ olmak üzere iki farklı elemanın aynı birim elemanı z'ye sahiptir).

Y için,

$$y * x = x * y = y$$

$$y * y = y$$

görüldüğü gibi, y elemanının x ve y olmak üzere iki farklı birim elemanı vardır.

Sadece y elemanının klasik birim aksiyomunu (yani tek bir birime sahip olmayı) doğrulamadığını gördüğümüz için, 3 elemandan sadece 1 elemanın birim eleman aksiyomunun negasyon derecesi $1/3 \approx 33\%$ iken, $2/3 \approx 67\%$ olan birimin doğruluk derecesidir. (geçerlilik)

4.12 AntiBirimElemanları:

Tanım: $(S, *)$ küme AntiBirim Elemanlara içeriyorsa, şu iki durumdan en az biri gerçekleşir:

- Her $x \in S$ elemanı, hiçbir birim eleman içermez,
- Ya da her $x \in S$ elemanının iki veya daha fazla farklı birim elemanı vardır.

Yani, bu durumda:

- Herhangi bir $x \in S$ için, $x * e = x$ ve $e * x = x$ sağlayan tek bir birim eleman e yok.
- Bunun yerine, x elemanının iki veya daha fazla farklı birim elemanı olabilir.

Bu da Anti birim Elemanlar kavramının tanımını oluşturuyor. Yani, kümede tek ve tek bir birim eleman olmayıp, daha karmaşık bir birim eleman yapısı var.

Örnek

$S = \{a, b, c\}$ Küme ve ikili işlem $*$ aşağıdaki gibi tanımlanmış:

*	x	y	z
x	x	x	x
y	x	z	y
z	x	z	y

x elemanı 3 farklı birim-elemanına sahiptir: x, y, z. Çünkü:

$$x * x = x$$

$$x * y = y * x = x$$

$$\text{ve } x * z = z * x = x$$

y elemanının ise hiçbir birim-elemanı yoktur, çünkü:

$$y * x = x \neq y$$

$$y * y = z \neq y$$

$$\text{ve } y * z = y, \text{ fakat } z * y \neq y$$

z elemanının da hiçbir birim-elemanı yoktur, çünkü:

$$z * x = x \neq z$$

$$z * y = z, \text{ fakat } y * z = y \neq z$$

$$\text{ve } z * z = y \neq z$$

Yani, $(\mathcal{S}, *)$ kümesinde AntiBirim Eleman özelliği sağlanıyor.

4.13. Klasik Ters Elemanı

Evrensel alan U , iyi tanımlı bir ikili işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $S \subseteq U$ olsun. Bu küme içinde $e \in S$ benzersiz klasik birim elemanıdır.

Herhangi bir $x \in S$ elemanı için, x^{-1} olarak adlandırılan ve aşağıdaki denklemi sağlayan benzersiz bir ters eleman bulunur:

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = e.$$

Bu durumda, her elemanın bir ters elemanı vardır ve bu ters eleman, klasik birim eleman e ile uyumludur..

4.14. Klasik Ters Elemanın Tanımının Kısmen İptal Edilmesi:

Aşağıdaki durumlardan en az biri gerçekleştiğinde oluşur:

- 1) \mathcal{S} kümesinde, hiçbir özel birim elemanına göre tersi bulunmayan en az bir a elemanı vardır.

Veya

- 2) \mathcal{S} kümesine göre bazı özel birim elemanlarına göre iki veya daha fazla farklı tersi olan en az bir b elemanı vardır.

4.15. Neutro Ters Eleman

Küme $(\mathcal{S}, *)$ Nötr ters elemanlara sahipse:

- 1) [Doğruluk Derecesi] En azından bazı özel birim elemanlarına göre tersi olan bir eleman vardır.
- 2) [Yanlışlık Derecesi] Hiçbir özel birim elemanına göre tersi olmayan veya bazı özel birim elemanlarına göre en az iki veya daha fazla farklı tersi olan en az bir eleman vardır.

Örnek

$\mathcal{S} = \{x, y, z\}$ kümesini ele alalım ve $*$ işlemiyle tanımlanmış iyi tanımlı ikili bir işlem olsun:

*	x	y	z
x	x	y	z
y	y	x	x
z	y	y	y

$x * x = x$ olduğundan, x 'in birim/neutro elemanı $neut(x) = x$ ve buna karşılık gelen ters elemanı $inv(x) = x$ 'dir.

$y * x = x * y = y$ olduğundan, y 'nin neutro elemanı $neut(y) = x$ 'dir;

$y * y = x$ 'den $inv(y) = y$ elde edilir.

z için neutro eleman yoktur, dolayısıyla $inv(z)$ de yoktur.

Bu nedenle, x ve y terslere sahiptir, ancak z 'ye sahip değildir.

4.16 Anti Ters Elemanı

$(\mathcal{S}, *)$ kümesinde AntiTers Elemanlar durumu aşağıdaki koşulları sağlar:

- Her $x \in \mathcal{S}$ elemanı ya herhangi bir birim eleman ile tersi yoktur,
- Ya da bazı keyfi seçilen birim elemanlar ile iki veya daha fazla farklı tersine sahiptir.

Bu durumda, tek ve benzersiz bir ters elemanın bulunmaması, küme üzerinde daha karmaşık ve belirsiz bir tersinlik yapısının var olduğunu gösterir. Bu yapı, klasik ters elemanlardan farklı olarak, ters elemanların belirli bir düzenlilik göstermediği, birden fazla tersinliğin aynı anda mevcut olduğu anlamına gelir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Klasik cebirsel yapılar, daha genel "NeuroAlgebraic" ve "AntiAlgebraic" yapılara genişletilmiştir. Özellikle, NeuroAlgebra'nın kısmi cebirinin bir genellemesi olduğu kanıtlanmıştır. Boş olmayan bir uzay, belirli bir öge A 'ya göre üç bölgeye ayrılır: Nötr (belirsiz) $\langle neutA \rangle$ bölgesi, A 'nın zıttı olan $\langle antiA \rangle$ bölgesi ve A 'nın kendisi olan bölge. Bu bölgeler uygulamaya bağlı olarak çakışabilir veya çakışmayabilir, ancak tüm uzayı kapsayan bölgelerdir. NeuroAlgebra ise en az bir "NeuroOperation" işlemine sahiptir bu işlem bazı öğeler için iyi tanımlanmış, diğerleri için belirsiz veya dışsal olarak tanımlanmış, ya da bir "NeuroAksiyom" ile ifade edilmiştir. Sonuç olarak, klasik cebirsel yapıların daha esnek ve genelleştirilmiş formlara genişletildiği görülmektedir.

6. KAYNAKLAR

- [1] F. Smarandache, *Advances of Standard and Nonstandard Neutrosophic Theories*, “Introduction to NeutroAlgebraic Structures and AntiAlgebraic Structures,” Chapter 6, pages 240-265, 2019;
- [2] Agboola, A. A. A. (2020), “Introduction to NeutroGroups.” *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, Volume 6, 2020, pp. 41-47.
- [3] Agboola, A. A. A. (2020), “Introduction to AntiGroups, ” *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, Vol. 12, No. 2, PP. 71-80
- [4] Smarandache, F. “NeutroAlgebra is a Generalization of Partial Algebra,” *International Journal of Neutrosophic Science*, vol. 2, no. 1, pp. 08–17, 2020.
- [5] M. Şahin , n. Olgun, “Soyut cebir ,Gruplar Teorisi,” pp. 09-11,2010
- [6] Gilbert, L. and Gilbert, J., “Elements of Modern Algebra,” Eighth Edition, Cengage Learning, USA, 2015.pp.137-145
- [7] F. Smarandache, M. Hamid, *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, “neutro-bck-algebra, ” Vol. 8, No. 2, PP. 110-117, 2020
- [8] F. Smarandache, *Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras*, “Neutro Algebra and Neutro Group, ”Chapter 9, pp 141-154
- [9] M. Çelik, M. M. Shalla and N. Olgun. “Fundamental Homomorphism Theorems for Neutrosophic Extended Triplet Groups, ”pp 01-14,2018
- [10] A. A. A. Agboola. “*International Journal of Neutrosophic Science*, ” (IJNS).Vol. 10, No. 2, PP. 84-95, 2020
- [11] A. A. A. Agboola, M. A. Ibrahim, Z. H. Ibrahim, E. O. Adeleke. “On NeutroSemigroups. ” *Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras*, pp.289 - 301, 2022
- [12] M. Hamidi, F. Smarandache, USA *International Journal of Neutrosophic Science*, “(ijns)neutro-bck-algebra,”Vol. 8, No. 2, PP. 110-117, 2020.
- [13] N. Olgun, A. Hatip, *Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras*, “Neutro Ordered Ring,” (pp.219-233),2022.

- [14] S. Das, R. Das, S. pramanik, Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras, “Neutro Algebra and Neutro Group,” (pp.141-154), April 2022
- [15] E. Mohammadzadehand, A. Rezaei, “On Neutro Nilpotent Groups,” Neutrosophic Sets and Systems, Vol.38,2020.
- [16] L. A. Zadeh, Fuzzy sets. “Information and control,” vol. 8, pp. 338–353, (1965)
- [17] Smarandache, F. (1998). Neutrosophy: neutrosophic probability, set, and logic: analytic synthesis & synthetic analysis. American Research Press.
- [18] Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 20(1), 87-96. doi:10.1016/S0165-0114(86)80034-3.
- [19] F. Smarandache, “Neutro algebra is a generalization of partial algebra, ”International Journal of Neutrosophic Science, 2 , no.1, pp.8-17, 2020.
- [20] Ibrahim, M. A., & Agboola, A. A. A. (2020a). “Introduction to neutro hypergroups,” Neutrosophic Sets and Systems, 38, 15-32.
- [21] Ibrahim, M. A., & Agboola, A. A. A. (2020b). “Introduction to Neutrosophic Hypernear-rings,” International Journal of Neutrosophic Science, 10(1), 9-22.
- [22] Ibrahim, M. A., & Agboola, A. A. A. (2020c). “Introduction to neutrovector space I.” Neutrosophic Sets and Systems, 36, 329-350.
- [23] Agboola, A. A. A., & Ibrahim, M. A. (2020). “Introduction to antirings. Neutrosophic Sets and Systems,” 36, 293-307.
- [24] Rezaei, A., & Smarandache, F. (2020). “On neutro-BE-algebras and anti-BE-algebras (revisited).” International Journal of Neutrosophic Science, 4(1), 8-15.
- [25] Wang, H., Smarandache, F., Zhang, Y., & Sunderraman, R. (2010). “Single valued neutrosophic sets.” Review of the Air Force Academy, 1, 10-14.
- [26] Ahmed Hatip, Mohammad Alsheikh, Iyad Alhamadeh. (2023, 29 9). On The Orthogonality in Real Symbolic 2-Plithogenicand 3-Plithogenic Vector Spaces. Neutrosophic Sets and Systems, 59, pp. 103-118. doi:zenodo.10031182/10.5281

- [27] Hatip, A. (2023, March 13). On Intuitionistic Fuzzy Subgroups of (M-N) Type and Their Algebraic Properties. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications*, 4(1), pp. 15-20. doi:<https://doi.org/10.54216/GJMSA.040102>
- [28] Hatip, A. (2023, August 03). On The Algebraic Properties of Symbolic n-Plithogenic Matrices For n=5, n=6. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications*, 7(1), pp. 08-17. doi:<https://doi.org/10.54216/GJMSA.070101>
- [29] Hatip, A. (2023, August 2 15). Symbolic 4-Plithogenic Rings and 5-Plithogenic Rings. *Symmetry*, 15(8), p. 10. doi:<https://doi.org/10.3390/sym15081588>
- [30] Mohamed Nedal Khatib , Ahmed Hatip. (2024, March 28). On Refined Netrusophic Fractional Calculus. *International Journal of Neutrosophic Science*, 24, pp. 08-18. doi: <https://doi.org/10.54216/IJNS.240201>